

AHOLI BANDLIGINI TA'MINLASH – BARQAROR JAMIYAT VA FAROVON HAYOT GAROVI

Mamasoliyeva Maftunaxon

Qo'qon davlat universiteti Pedagogika va ijtimoiy fanlar fakulteti Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'lim yo'nalishi 1-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15347217>

Annottatsiya: Ushbu maqolada aholi bandligini ta'minlash jamiyat barqarorligining va fuqarolarning farovon hayotining asosiy garovi ekanligi aniq yoritiladi. O'zbekiston Respublikasida aholining bandligini ta'minlash va ishsizlikni bartarafetish maqsadida bir qator qonun va dasturlar ishlab chiqilganligi yoritiladi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning so'zlariga ko'ra, "Bandlik bu insonning hayoti va kelajagi" Davlatimiz tomonidan qabul qilingan "Bandlik to'g'risida"gi qonun, mehnat huquqlarini himoya qilish, kasb - hunar ta'limi va yangi ish o'rinlarni yaratish orqali fuqarolarni band qilish maqsad qilindi. Bandlikni ta'minlash, aholi farovonligini oshirish, ishsizlikni kamaytirish va iqtisodiy barqarorlikni saqlashning kalitidir.

Kalit so'zlar. Aholi bandligi, bandlik to'g'risidagi qonun, mehnat huquqlari, ijtimoiy himoya, ishsizlik, barqaror jamiyat, fuqarolar, kasb-hunar ta'limi, yangi ish o'rinlari, yoshlar daftari, tadbirkorlik dasturi, fuqarolarning farovon hayoti.

Aholi bandligini ta'minlash har bir davlatning iqtisodiy va ijtimoiy siyosatining asosiy yo'nalishlaridan biridir. Bandlik nafaqat iqtisodiy farovonlik, balki fuqarolarning ijtimoiy himoyasi va jamiyatda adolatni ta'minlashning kalitidir. Shu sababli har bir rivojlanayotgan yoki rivojlangan davlat o'z siyosatining asosiy yo'nalishlaridan biri sifatida bandlikni oshirishga, yangi ish o'rinlarini yaratishga va mehnat bozorini tartibga solishga alohida e'tibor qaratadi. Bandlik – bu iqtisodiy faol aholining mehnat faoliyatiga jalb etilgan holati bo'lib, u orqali inson o'zining ijtimoiy – iqtisodiy ehtiyojlarini qondirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Mehnat faoliyatining davomiyliigi va barqarorligi esa odamlarning hayot darajasiga, ijtimoiy himoyasiga va davlatning umumiy iqtisodiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bandlik darajasining yuqoriligi esa davlat byudjetiga tushumlarni ko'paytiradi, chunki ish haqi va daromandlar soliqlari orqali davlat moliyaviy barqarorlikka erishadi. Iqtisodiy jihatdan esa ishlab chiqarishning kengayishi, ichki bozorning o'sishi, investitsiyalar oqimini ko'payishi va eksport salahoyiatining ortishi kabi muhim jarayonlarga olib keladi. Ishsizlik darajasining pasayishi esa iqtisodiy inqiroz xavfini kamaytiradi. Aholining band emasligi, ya'ni ishsizlik – har qanday jamiyat uchun katta ijtimoiy muammo hisoblanadi. Ishsizlik nafaqat iqtisodiy yo'qotishlarga, balki ijtimoiy tushkunlik, jinoyatchilik, oilaviy ziddiyatlar, psixologik muommalarga

ham olib keladi. Xususan, uzoq muddatli ishsizlik yoshlar orasida umidsizlik, mehnatga bo'lgan qiziqishni susayishi, salbiy illatlarga moyillik holatini yuzaga keltirishi mumkin. Shu shababli ishsizlikga qarshi kurashish – bu jamiyatning sog'lom muhitini saqlab qolish deganidir. Bugungi kunda texnologiyalar taraqqiyoti mehnat bozoriga ham o'z ta'sirini ko'rsatmoqda. An'anaviy bandlik shakllaridan tashqari, masofaviy ish, freelancerlik, platforma iqtisodiyoti kabi yangi ish shakllari ommalashmoqda. Bu esa nafaqat ish qidirish imkoniyatlarini kengaytiradi, balkim aholining turli qatlamlarini, xususan nogironligi bo'lgan shaxslar, uyda ishlashga majbur bo'lgan ayollarni ham mehnatga jalb qilish imkonini beradi. Raqamli iqtisodiyot va elektron xizmatlar tizimi ish o'rinlarini sezilarli darajada ko'paytirishga xizmat qilmoqda. Shu bois, bandlik siyosati doirasida aholining axborot – kommunikatsiya texnologiyalaridan xabardorligini oshirish, raqamli savodxonlikni rivojlantirish alohida ahamiyat kasb etadi. Bandlikni oshirish yo'llari avvalo, tadbirkorlikni rivojlantirish, yoshlarni kasb – hunarga o'rgatish, yoshlar va ayollar bandligini oshirish, raqamli iqtisodiyotga o'tish va hududiy rivojlantirishdir. O'zbekiston Respublikasida ushbu sohada keng qamrovli islohotlarni amalga oshirib, bandlikni ta'minlash orqali ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Ishsizlikni bartaraf etish, fuqorolarni munosib ish bilan ta'minlash O'zbekiston Respublikasi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sanaladi. Avvalo bu to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining **43-moddasida** shunday deya kiritildi: "Davlat fuqarolarning bandligini ta'minlash, ularni ishsizlikdan himoya qilish, shuningdek kambag'allikni qisqartirish choralari ko'radi. Davlat fuqarolarning kasbiy tayyorligini va qayta tayyorlanishini tashkil etadi hamda rag'batlantirtadi."¹ Bu bilan davlat fuqorolarni ishsizlikdan himoya qilishni davlat siyosatiga olib chiqdi. O'zbekiston fuqorolarni ishsizligini oldini olish uchun barcha choralarni ko'rmoqda. Bundan tashqari, Qonunchilik palatasi tomonidan 2020-yil 26-aprelda qabul qilingan, Senat tomonida 2020-yil 7-avgustda maqullangan "Aholi bandligi to'g'risida"gi qonun qabul qilindi. Bu fuqarolarning mehnatga oid konstitutsiyaviy huquqlarini kafolatlab qo'ydi. Ushbu qonunning maqsadi aholi bandligi sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdan iborat. So'ngi 20-yil ichida mehnat bozorida jiddiy o'zgarishlar ro'y berdi. Xususan, ish bilan band bo'lganlar soni 1,5 barovarga ya'ni 8,8 million nafardan – 13,5 million nafargacha oshdi. Ish beruvchilar soni 4,5 barovarga – 203,2 mingdan 928,9 minggacha ko'paydi. "Aholi bandligi to'g'risida"gi qonun ishlab chiqishda 10 dan ziyod rivojlangan xorijiy davlatlarning sohaga oid

qonunchiligi o'rganilgan. Bu borada qiyosiy tahlillar amalga oshirilgan va xalqaro mehnat tashkiloti ekspertlarining fikrlariga tayanilgan. Yana 3ta qonun, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 12ta farmon va qarorlari hamda Vazirlar Mahkamasining bandlik va mehnat bozorini tartibga solish, tashqi mehnat migratsiyasi bilan bog'liq masalalarga oid 40 dan ziyod normativ – huquqiy hujjatlarida ko'zda tutilgan huquqiy normalarni, yangi moliyaviy mexanizmlarni o'zida jamlagan. Sohadagi muomolarni hal qilishda mazkur qonunlar asos bo'lib xizmat qilmoqda. Tadbirkorlikni qo'llab - quvvatlash, yangi ish o'rinlarini yaratish, kasb-hunar o'rgatish tizmini kuchaytirish orqali ishsizlik darajasini kamaytirish choralari ko'rilmoqda. Ko'rilgan chora- tadbirlar va muhim qarorlar qabul qilinishi natijasida o'tgan so'ngi yil davomida kichik tadbirkorlar soni 40 mingtaga ko'paydi va ularning umumiy soni 490 ming tani tashkil qilyapti. O'rta tadbirkorlar soni esa 2 ming taga oshib, hozirda ularning soni 10 mingtaga yetdi. Yirik korxonalar soni ham o'ta qisqa davrda 400 taga ko'paydi. Endi ularning soni 1500 ta bo'ldi. So'ngi olti yil mobaynida O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishga qarastilgan 2 mingga yaqin qonun, farmon va qaror qabul qilindi. Buning natijasida tadbirkorlik sohasida talab etiladigon 114 turdagi litsenziya va ruxsatnoma bekor qilindi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev takidlaganidek: "Aholining bandligi va daromandlarini oshirish – bu bizning asosiy vazifamiz." deya nutq so'zlaganlar. Ushbu tamoil asosida har bir viloyat, tuman va shaharlarda mehnat resurslarining samarali bandligini ta'minlash bo'yicha, aniq dasturlar ishlab chiqilmoqda. Xususan, "Har bir oila – tadbirkor" dasturi yoshlarga mo'jallangan "Yoshlar daftari" orqali minglab fuqarolar ish bilan ta'minlanmoqda. Bundan tashqari O'zbekiston Prezidentining 2024 -yil 23-sentabrdagi "Kambag'alikni qisqartirish va aholi turmush farovonligini oshirish borasidagi chora – tadbirlarni yangi bosqichga olib chiqish to'g'risida"gi PF-143-son farmoniga binoan "Kambag'alikdan farovonlik sari" dasturini qabul qilganligi hamda ushbu dastur ijrosi tashkil qilish vazifasi kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligiga yuklatilganligi qonun kuchini oshirdi va ijrosini tezlashtirdi.² Bu qonun o'z asosida inson resurslarini rivojlantirish, mehnat bozorini isloh qilish, bandlikni zamonaviy shakllarini tatbiq etish orqali kambag'allikni qisqartirish bo'yicha sohada ko'rsatilayotgan davlatxizmatlari sifatini oshirish ,xalqaro andozalar asosida munosib mehnat munosabatlarini keng joriy qilish maqsadini belgilaydi. Xulosa qilib aytadigon bo'lsak, bugungi kunda bandlikni ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish bo'yicha dolzarb masalalarga samarali yondashilmoqda ekan.

Bandlik masalasi jamiyatning barcha qatlamlari e'tiborida bo'lishi, davlat, xususiy sektor va fuqorolik jamiyati tomonidan hamkorlikda hal etilishi lozim bo'lgan dolzarb masalalardan biridir. Bandlikni ta'minlash va ishsizlikdan himoya qilish – barqaror jamiyat qurishning kalitidir. Bu yo'lda qilinayotgan harakatlar xalq manfaatiga xizmat qiladi. Aholini ishsizlikdan himoya qilish nafaqat iqtisodiy masala, balki ijtimoiy adolat va barqaror hayotning garovidir. Davlatimiz rahbari tashabbuslari asosida amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida aholining ijtimoiy himoyasi mustahkamlanib, farovon turmush sari qadamlar qo'yilmoqda

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi (30.04.2023yil), yangi.
2. O'zbekiston Respublikasining "Bandlik to'grisida" gi qonun 2020 y.
3. Shavkar Miromonovich Mirziyoyevning , "Yangi O'zbekistin strategiyasi" Toshkent 2022 y.
- 4 .w.w.w . prezident.uz. – Prizident nutqlari va rasmiy bayonotlari.
5. O'zbekiston Respublikasi mehnat kodeksi, 2023 – yilgi tahriri.

